
HÁBITOS DE COMPRA ONLINE DEL CONSUMIDOR DE LA GENERACIÓN Z, JUSTO ANTES DE LA PANDEMIA

Generation z consumer online shopping habits, just before the pandemic

Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas ¹

Cláudio Luiz Chiusoli ²

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el hábito de compra online del consumidor de la generación Z, tomando como unidad de estudio a los estudiantes de una universidad pública ubicada al sur de Lima. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, exploratorio, no experimental y transversal. Para la recopilación de los datos se aplicó una encuesta a una muestra de 635 estudiantes de diferentes escuelas profesionales que estuvieron matriculados en el semestre 2019-II. Se elaboró un cuestionario con preguntas para conocer a los hábitos de compra online de los jóvenes participantes. Los resultados reflejan que esta generación aún no había desarrollado el hábito de hacer compras online, puesto que solo lo hacía el 22% de la población, manifestaron que realizaban compras de manera quincenal, sobre todo ropa y accesorios; prefieren comprar desde sus casas, durante la noche, haciendo uso de sus tarjetas de crédito a través de sus celulares. Aunque sienten desconfianza en este tipo de compra están dispuestos a realizar sus compras con mayor intensidad.

Palabras-chave: Comportamiento de compra online, Estudiantes universitarios, Generación Z.

ABSTRACT

The present work aimed to determine the online shopping habit of the generation Z consumer, taking as a study unit the students of a public university located south of Lima. The study had a quantitative, exploratory, non-experimental and cross-sectional approach. To collect the data, a survey was applied to a sample of 635 students from different professional schools who were enrolled in the 2019-II semester. A questionnaire with questions was developed to learn about the online shopping habits of the young participants. The results show that this generation had not yet developed the habit of shopping online, since only 22% of the population did so. They stated that they made purchases on a fortnightly basis, especially clothing and accessories; They prefer to buy from home, at night, using their credit cards through their cell phones. Although they feel distrust in this type of purchase, they are willing to make their purchases with greater intensity.

Key-words: Online shopping behavior, University students, Generation Z.

¹ Doctora en Administración, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - UNTELS- Escuela, egarcias@untels.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0003-4197-8438>

² Pós doutor, PUCPR, prof.claudio.unicentro@gmail.com, id Lattes: 0219771713697486, <https://orcid.org/0000-0002-7844-363>

1 INTRODUCCIÓN

El comportamiento del consumidor está influenciado por factores internos y externos que determinan sus decisiones de compra (ANDRAUS; LIMONTA, 2018), en este sentido, una de las tareas más complejas del área de marketing es conocer esos factores, para ello es recomendable la segmentación del mercado en grupos de individuos con características homogéneas; el cual se puede realizar tomando en cuenta varios criterios, una de ellas podría ser en grupos generacionales.

Los rasgos de personalidad, gustos, preferencias y hábitos de consumo de las personas van cambiando de acuerdo a sus generaciones, los que han sido influenciados por factores externos como guerras y diversas crisis ocurridas en el mundo. Al indagar sobre los periodos de tiempo que conforman las últimas generaciones que actualmente coexisten, se encuentran pequeñas diferencias, es por ello que no se puede generalizar, en este sentido Francis e Hoefler (2018) citado en Toledo (2020) plantean los periodos de dichas generaciones de la siguiente manera: Baby Boomers a los nacidos entre 1940 a 1959, Generación X a los nacidos entre 1960 a 1979, Generación o Millennials a los nacidos entre 1980 a 1994 y Generación Z a los nacidos entre 1995 a 2010.

De acuerdo a Vilanova e Ortega (2017) la generación Z son nativos digitales lo que les da un gran dominio de las nuevas tecnologías. Ellos pueden pasar entre 6 y 10 horas al día conectados a sus dispositivos móviles, son muy creativos y se adaptan rápidamente a nuevos entornos y son conscientes que viven en un mundo globalizado y no les extraña la movilidad geográfica, valoran la inmediatez, aprecian la velocidad en las descargas de aplicaciones y gustan de mantener diversas conversaciones de manera simultánea a través de sus redes sociales.

Por otro lado, la tecnología del internet viene desarrollándose con tanta rapidez dando lugar al comercio online; lo cual requiere del diseño de estrategias de marketing adecuadas para lograr el éxito en este modelo de negocio (SÁNCHEZ-ALZATE; MONTOYA-RESTREPO, 2016).

Para ello, es necesario considerar las diversas emociones que experimentan los distintos tipos de personas al momento de realizar una compra online, lo cual influye en su toma de decisiones (BERDASCO; DÍAZ, 2018).

Es así, que para entenderlo se tiene que hacer un análisis a profundidad de las decisiones que toman para gastar sus recursos como tiempo, dinero o hasta su propio esfuerzo para hacer la compra y todo lo que tendría relación con su consumo (ANDRAUS; LIMONTA, 2018)

Así mismo, Mercado *et al.* (2019) señalan que el comportamiento del consumidor está influenciado por la motivación y las experiencias, y para poder estudiarlo plantean tres categorías

bien definidas, como son: Comportamiento (patrón de compra y preferencias), motivación de compra (necesidades existentes por satisfacer y necesidades latentes de los sitios web) y la experiencia del consumidor (Problemas, procesos de búsqueda de sitios y personal).

Por su parte Sánchez-Jiménez *et al.* (2019) sostienen que un aspecto que influye en el comportamiento de compra online son los descuentos y ofertas especiales, los cuales estimulan las compras en el corto plazo.

Las ventas online tienen beneficios que los consumidores valoran, tales como; la facilidad de pago, la variedad de productos y la existencia de recomendaciones de otros compradores que son herramientas poderosas para las compras impulsivas que estarían guiadas más por factores personales que por factores involucrados con el canal. Otros beneficios están dados por el ahorro de tiempo, posibilidad de acceder a mayor variedad de ofertas, obtener información detallada, posibilidad de comparar productos y servicios de calidad, comparar precios en distintos canales y conocer opiniones de otros consumidores (ARAGONCILLO; ORÚS, 2018).

1.1 Comportamiento de compra de la generación Z o Centenials

Al tratarse de una generación nueva que recién está ingresando al mercado laboral y por lo tanto generando ingresos para realizar sus propias compras, no se encuentra mucha literatura referente a su comportamiento de compra online, sin embargo, existen algunas indagaciones que podrían darnos indicios al respecto, como se puede mencionar:

Por su parte Castro (2019) encuestó a 356 personas para analizar las principales motivaciones que impulsan a la compra de alimentos y bebidas por medio de apps de delivery de esta generación, en la ciudad de Guayaquil, centrándose en los clientes de la Heladería Nice Lab que estuvieran en la edad de la generación Z. A pesar que el estudio estuvo enfocado en conocer el comportamiento de compra básicamente de una heladería, se puede rescatar que el 67.13% de los encuestados está dispuesto a pagar de \$3 a \$5 por un helado y que existe un 17,17 % de jóvenes que prefiere pedir sus productos usando la aplicación de delivery como Uber Eats.

El 82.3% señaló que no usaba la aplicación, considerando la investigadora que era debido a que los jóvenes no sabían que el establecimiento usaba esta aplicación. Esto nos da a intuir que los jóvenes de esta generación aprecian este tipo de servicio de delivery.

Otro estudio relacionado al presente estudio es el realizado por Aybar *et al.* (2017), quienes se enfocaron a conocer como la generación Z escoge y compra diferentes marcas y la forma en que

estos podrían ser fidelizados por las empresas que aplican el marketing 3.0. Para ello, realizaron una investigación con enfoque mixto, para lo cual aplicaron un focus group a un grupo de jóvenes y posteriormente una encuesta a 384 jóvenes de ambos sexos quienes vivían en los distritos de San Borja, La Molina, Surco, San Isidro y Miraflores, ubicados en la ciudad de Lima, Perú. Entre sus resultados destacan que la generación Z, a los que llaman los Genzer, son personas que gran parte de sus decisiones las toman interactuando con la tecnología, prefieren comprar y vender productos haciendo uso del WhatsApp, el chat o e-mail. Las redes sociales son parte de su cotidianidad. Ellos no necesitan interactuar entre vendedor y comprador. Recalcan que esta generación busca toda la información respecto a un producto antes de realizar sus compras, solo compran lo que realmente les sirve, es decir realizan sus compras de manera racional, raras veces son persuadidos por algún influenciador famoso, prefieren la información encontrada por ellos mismos y el Smartphone es el dispositivo electrónico que más emplean para conectarse e interactuar digitalmente.

Así mismo Toledo (2020) realizó un análisis haciendo un compilado de informes y entrevistas a personas relacionadas con los jóvenes de esta generación. Entre sus comentarios señala que esta generación es considerada como hijos del internet, y que el bien más valioso para ellos es el teléfono celular, el cual es usado para todas sus actividades, sobre todo para usar sus redes sociales, donde puede estar conectados más de cuatro horas al día.

Por otro lado, señala que es un consumidor prudente, moderado, no es influenciado por la publicidad tradicional, no ve televisión y selecciona el contenido que le interesa; utiliza los bloqueadores de anuncios para evitar contenido que no es de su interés; para decidir su compra prefiere la recomendación de sus iguales en las redes sociales. Así mismo, señala que no les importa las marcas tradicionales, se sienten más atraídos por las empresas que tengan una misión trascendente, por ejemplo, que se preocupe por el medio ambiente, busque la sostenibilidad y dignidad de los trabajadores, esto sería la mejor forma de conectar con ellos. En este sentido la única forma de influir en su decisión de compra, es conectarse con ellos por las redes sociales con argumentos confiables, información verdadera, sincera y auténtica; y para ello es necesario utilizar elementos audiovisuales. Así mismo, son autodidactas y altamente intuitivos, les atrae las novedades tecnológicas y se toman muy en serio el querer cambiar el mundo.

Ante estos antecedentes, el presente trabajo pretendió determinar los hábitos de compra online del consumidor de la generación Z (jóvenes nacidos entre los años 1995 y 2010) tomando como unidad de estudio a los estudiantes universitarios de una Universidad Nacional ubicada en el distrito

de Villa El Salvador en Lima – Perú. Lo cual permitió conocer sus diversas preferencias de consumo online. Contribuyendo de esta manera con la literatura respecto al tema en cuestión, así como tendrá implicancias para la toma de decisiones de los fabricantes y comercializadores que deseen tomarlos en cuenta como segmento de mercado a los jóvenes con este perfil.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental y transversal, pues los datos se tomaron en un solo momento (HERNÁNDEZ-SAMPIERE; MENDOZA, 2018). El estudio se llevó a cabo en una Universidad Nacional ubicada en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. Esta universidad para el ciclo académico 2019-2 contaba con aproximadamente 3200 estudiantes matriculados. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que según Otzen e Manterola (2017) permite seleccionar datos de carácter accesible o próximos para el investigador. De esta manera, se llegó encuestar un total de 637 estudiantes de los cuales 623 encuestas fueron válidas para la realización del análisis.

La recolección de los datos se realizó durante el mes de noviembre del año 2019, de manera digital, a partir de un cuestionario alojado en Google Drive, cuyo enlace fue compartido vía Facebook, Instagram y WhatsApp por los estudiantes del curso de Negocios Virtuales de la Escuela de Administración de Empresas, quienes apoyaron en la recopilación de la información invitando a sus compañeros y amigos de las otras escuelas.

En cuanto a las variables, se planteó 11 preguntas en total, 2 de las cuales eran referidas al perfil en grupos de edad y género. Los otros temas abordados fueron: manera de realizar las compras mayormente, disposición a realizar compras por internet, motivos por los cuales no realiza las por este medio, frecuencia de este tipo de compras, horario preferido, tipo de producto que suele comprar, tipo de equipo que prefiere utilizar para esa actividad, lugar desde donde realiza su compra, medios de pago más usados y preferencia para recepción de sus pedidos.

En cuanto a la técnica estadística, el análisis de datos consistió en el análisis invariado y bivariado básicamente en frecuencias absolutas y relativas. Las medidas de asociación se probaron mediante la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado (SIEGEL; CASTELLAN, 2017)

Dicha prueba es una estadística que se utiliza para evaluar si las observaciones no apareadas entre dos variables son independientes entre sí, y se aplican al nivel de significancia del 5%, para probar si se rechazan o no las hipótesis postuladas. Así, si el p-valor obtenido es inferior al 5% ($p \leq$

0,05), las variables son independientes y las hipótesis deben rechazarse; de lo contrario, si es superior al 5%, no debe rechazarse. Es decir, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para analizar la existencia de la relación entre variables investigadas entre los estudiantes considerando género y edad. Con esta información, las hipótesis de investigación fueron:

H0: No hay diferencia significativa en la opinión de los estudiantes con respecto a las variables investigadas segmentadas por género (masculino y femenino).

H1: No hay diferencia significativa en la opinión de los académicos en relación a las variables investigadas segmentadas por grupos de edad (16/20 años, 21/25 años y mayores de 26 años).

3 RESULTADOS

La investigación se realizó a los jóvenes estudiantes de una universidad pública ubicada al sur de Lima, quienes respondieron un cuestionario con preguntas relacionadas a sus hábitos de compra online.

Las tablas 1 y 2 muestran el perfil de los estudiantes. Los análisis realizados se refieren a las Tablas 3 a 11, las cuales están segmentadas por el perfil de los entrevistados: género (masculino y femenino), grupos de edad (16/20 años, 21/25 años y mayores de 26 años).

Finalmente, la Tabla 12 se refiere a los resultados de la prueba de Chi-Cuadrado, para indicar el rechazo o no de las hipótesis H0 y H1 investigadas.

Tabla 1: Perfil de los estudiantes encuestados: Género.

Género	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Masculino	53%	56%	63%	56%
Femenino	47%	44%	37%	44%
Total	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 1 muestra el perfil de los entrevistados con respecto al grupo de género. Los estudiantes están estratificados, siendo 56% hombres y 44% mujeres. Se observa que, en el grupo de la edad de 26 a más, existe una diferencia mientras que los hombres conforman 63% las mujeres estaban representadas por el 37%. Por lo tanto, no se debe rechazar H1 (p-valor: 0,431), porque se evidencia perfiles similares en relación con el grupo de género según la segmentación por edad.

Tabla 2: Perfil de los estudiantes encuestados: Edad.

Edad	Femenino	Masculino	Total
16 - 20	28%	25%	26%
21 - 25	64%	63%	64%
26 +	8%	11%	10%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 2 muestra el perfil de los entrevistados con respecto al grupo de edad. A través de ella es posible notar que el rango de edad mayoritaria es el de 21 a 25 (64%). Y además la diferencia entre los hombres y mujeres es mínima. Por lo tanto, no se debe rechazar H1 (p-valor: 0,431), porque se evidencia perfiles similares entre los grupos de edad según lo segmentados por género

Tabla 3: ¿De qué manera realizas mayormente tus compras?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Tienda física	85%	72%	81%	77%	73%	78%
Tienda Online	15%	28%	19%	23%	27%	22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 3 tiene como objetivo presentar la evaluación de los estudiantes en relación con la pregunta ¿De qué manera realizas mayormente tus compras? para conocer sus hábitos de compra, utilizando las alternativas “Tienda física” y “tienda online”. Se puede observar que la mayoría de los estudiantes (78%) señala que realiza sus compras en una tienda física, lo que se deduce que aún los jóvenes no han adoptado el hábito de compra online. Sin embargo, entre los estudiantes que compran en la tienda online, con respecto al sexo, hay diferencias, ya que el 28% de los varones compran vía online, contra el 15% de las mujeres. En cuanto a la edad de los jóvenes que más compra online son los jóvenes mayores a 26 años (27%).

Teniendo en cuenta la prueba de Chi-cuadrado, como resultado final en visa de las pruebas encontradas, rechazar H0 (p-valor: 0,000) y no rechazar H1 (p-valor: 0,340).

Tabla 4: ¿Estarías dispuesto a realizar compras por internet?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Sí	96%	94%	94%	96%	90%	95%
No	4%	6%	6%	4%	10%	5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 4 tiene como objetivo presentar la disposición de los estudiantes refiriéndose a la pregunta ¿Estarías dispuesto a realizar compras por internet? con respecto a la disposición de los estudiantes, este es un tema que destaca, ya que la mayoría de los entrevistados (95%) estaría

dispuesto a comprar por internet. Esto quiere decir que los jóvenes tienen la intención de comprar por internet en algún momento. Y la diferencia de la disposición para comprar por internet entre hombres y mujeres es mínima (2%). Respecto a la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,426) y no rechazar H1 (p-valor: 0,143).

Tabla 4.1: Si tu respuesta fue NO, ¿por qué no lo harías?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Desconfianza	100%	61%	80%	70%	83%	75%
Compra tradicional	0%	17%	10%	10%	17%	11%
No precisa	0%	13%	0%	15%	0%	8%
No usa tarjeta de crédito	0%	4%	10%	0%	0%	3%
Por costo adicional	0%	4%	0%	5%	0%	3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La tabla 4.1. tiene por objetivo presentar los motivos por los cuales los estudiantes no están dispuestos a comprar por internet. Se observa que la gran mayoría de los que respondieron que no lo harían se debe básicamente por desconfianza (75%). Se observa que entre los participantes que tienen desconfianza a las compras por internet predominan las mujeres (100%) sin embargo el 61% de los varones también señala este aspecto como un motivo para no estar dispuesto a realizar compras por internet.

Con respecto a la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,060) y no rechazar H1 (p-valor: 0,733).

Tabla 5: ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Semanal	9%	17%	16%	13%	10%	13%
Quincenal	52%	49%	52%	49%	53%	50%
Mensual / Bimensual / Trimestral	15%	15%	9%	16%	21%	15%
Semestral / Anual	7%	5%	2%	8%	5%	6%
Raramente	17%	14%	20%	14%	11%	15%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 5 tiene como objetivo presentar la frecuencia de compra por internet de los jóvenes que afirmaron que si realizaban compras por esta modalidad. Refiriéndose a la pregunta ¿Con qué frecuencia realiza compras por internet?, se observa que un porcentaje importante (50%) prefiere hacer sus compras de manera quincenal. Se observa que los estudiantes se encuentran estratificados respecto a esta variable, siendo 52% femenino y 49% masculino.

Teniendo en cuenta la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,062) y rechazar H1 (p-valor: 0,040).

Tabla 6: ¿En qué horario sueles realizar compra online?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Mañana	14%	17%	15%	15%	20%	16%
Tarde	40%	35%	55%	32%	24%	37%
Noche	42%	43%	27%	48%	53%	43%
Madrugada	4%	5%	3%	5%	3%	5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 6 tiene como objetivo presentar el horario en que los que afirmaron que si realizaban compras por este medio prefieren realizar las compras por internet. Refiriéndose a la pregunta ¿En qué horario sueles realizar compra online?, se observa que el mayor porcentaje (43%) prefiere comprar en la noche. No hay diferencia de esta preferencia entre los hombres y mujeres.

Teniendo en cuenta la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,366) y rechazar H1 (p-valor: 0,000).

Tabla 7: ¿A través de qué tipo de equipo realizas tus compras online?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Dispositivos móviles	60%	57%	57%	60%	51%	58%
Computadora	40%	43%	43%	40%	49%	42%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 7 tiene como objetivo presentar el tipo de equipo que los jóvenes prefieren utilizar al realizar sus compras online. Refiriéndose a la pregunta ¿A través de qué medio realizas tus compras online?, se observa que el mayor porcentaje (58%) prefiere comprar mediante sus dispositivos móviles. La diferencia de esta preferencia entre hombres y mujeres es mínima puesto que solo significa un 3% donde las mujeres superan a los varones.

Respecto a la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,489) y no rechazar H1 (p-valor: 0,370).

Tabla 8: ¿Dónde realizas tus compras online?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Casa	88%	87%	89%	86%	93%	88%
Calle / Centro laboral / estudios	12%	13%	11%	14%	7%	12%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 8 tiene como objetivo presentar el lugar en donde prefieren realizar sus compras online. Refiriéndose a la pregunta ¿Dónde realizas tus compras online?, se observa que el mayor porcentaje (88%) prefiere comprar desde sus casas. La diferencia de esta preferencia entre hombres y mujeres es mínima puesto que solo significa un 1% donde las mujeres superan a los varones.

Respecto a la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,785) y no rechazar H1 (p-valor: 0,289).

Tabla 9: ¿Qué medio de pago es la que más usas?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Tarjetas de crédito	63%	68%	72%	65%	53%	65%
Transferencia Bancaria	22%	16%	16%	20%	20%	19%
Contra Reembolso	10%	9%	9%	10%	14%	10%
PayPal	5%	7%	3%	6%	14%	6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 9 tiene como objetivo presentar la forma de pago que los jóvenes prefieren usar para realizar sus compras online. Refiriéndose a la pregunta ¿Qué forma de pago es la que más usas?, se observa que el mayor porcentaje (65%) de los jóvenes prefieren comprar con su tarjeta de crédito. La diferencia de esta preferencia entre hombres y mujeres es de 5% donde las mujeres superan a los varones.

Respecto a la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe no rechazar H0 (p-valor: 0,222) y no rechazar H1 (p-valor: 0,057).

Tabla 10: ¿Cómo prefieres la recepción del producto que compraste por internet?

	Femenino	Masculino	16 - 20	21 - 25	26 +	Total
Delivery	59%	68%	62%	65%	60%	64%
Recojo en tienda	41%	32%	38%	35%	40%	36%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas (2019).

La Tabla 10 tiene como objetivo presentar la forma como los jóvenes prefieren recibir los productos comprados por internet. Refiriéndose a la pregunta ¿Cómo prefieres la recepción del producto que compraste por internet?, se observa que el mayor porcentaje (64%) de los jóvenes prefieren recibir sus productos mediante el servicio de delivery. Además, se observa que los varones son los que más prefieren este servicio con un 68% comparado con el 59% de la proporción de las mujeres.

Respecto a la prueba del Chi-cuadrado, como resultado final en vista de las pruebas encontradas, se debe rechazar H0 (p-valor: 0,021) y no rechazar H1 (p-valor: 0,573).

En resumen, utilizando la Tabla 12, se destacan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado, considerando las hipótesis H0 y H1, sean o no rechazadas al nivel de significancia del 1% ($p \leq 0,01$) y 5% ($p \leq 0,05$).

Tabla 12: Resumen de la prueba estadística no paramétrica: Chi cuadrado

	P-valor	Prueba de hipótesis de Género	P-valor	Prueba de hipótesis de Edad
Tabla 1	xxxx	xxxxx	0,431	No rechazar H1
Tabla 2	0,431	No rechazar H0	xxxxx	xxxxx
Tabla 3	0,000*	Rechazar H0	0,340	No rechazar H1
Tabla 4	0,426	No rechazar H0	0,143	No rechazar H1
Tabla 4.1	0,060	No rechazar H0	0,733	No rechazar H1
Tabla 5	0,062	No rechazar H0	0,040**	Rechazar H1
Tabla 6	0,366	No rechazar H0	0,000*	Rechazar H1
Tabla 7	0,489	No rechazar H0	0,370	No rechazar H1
Tabla 8	0,785	No rechazar H0	0,289	No rechazar H1
Tabla 9	0,222	No rechazar H0	0,057	No rechazar H1
Tabla 10	0,021**	Rechazar H0	0,573	No rechazar H1

Significativo a 1% ($p \leq 0,01$) * y 5% ($p \leq 0,05$) **

Fonte: Autoria própria (2020).

5 CONCLUSIÓM FINAIS

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los hábitos de compra online del consumidor de la generación Z, tomando como unidad de estudio a los estudiantes de una universidad pública ubicada al sur de Lima. Es importante aclarar que el 90% de los estudiantes que participaron del estudio, para el periodo 2019 -2, fecha en la que se tomaron los datos, estuvieron dentro del periodo considerado como generación Z, puesto que la edad que tenían estaba comprendida entre los 16 y 25 años.

Los principales hallazgos fueron:

78% compraban en tiendas físicas

95% está dispuesto a realizar compras por internet

75% sentía desconfianza de hacer compras online

50% realizaba sus compras quincenalmente

43% prefiere comprar en la noche

42% suele comprar ropa y accesorios

58% suele usar su celular para realizar sus compras online

88% realizan sus compras desde su casa

65% pagan con la tarjeta de crédito

64% prefiere recibir sus productos mediante el servicio de delivery.

Se puede concluir de manera general, que los jóvenes de la generación Z, en el momento de la investigación aún no tenían el hábito de las compras online, sin embargo, la gran mayoría estaban dispuestos a realizarlo, el gran inconveniente que evitaba la adopción de este tipo de compras es la gran desconfianza que los jóvenes tenían referente a esta modalidad de compras. Por lo cual, es necesario que las empresas que desean incursionar en el modelo de negocio online desarrollen estrategias para generar confianza entre sus potenciales clientes de esta generación básicamente con lo relacionado a los medios de pago, puesto que los jóvenes manifestaron que tienen temor en dar los datos de sus tarjetas de crédito.

La periodicidad de compras que los jóvenes de esta generación prefieren es de manera quincenal, realizándolo desde sus casas durante la noche y básicamente para adquirir ropa y accesorios, igualmente la generación Z prefiere usar sus celulares para realizar sus compras online lo que resulta congruente con los resultados obtenidos por (AYBAR *et al.*, 2017; TOLEDO, 2020).

Los jóvenes prefieren usar sus tarjetas de crédito para pagar sus compras online y con respecto a la forma de entrega del producto se evidencia una predilección por el delivery, en concordancia con el estudio realizado por (CASTRO, 2019).

Los resultados de este estudio pueden ser de gran utilidad para la práctica empresarial que desea ingresar al mercado de la generación Z, tomando en cuenta que es un mercado en crecimiento, puesto que poco a poco se están insertando al mercado laboral y tomando más decisiones de compra y realizando mayor consumo de bienes y servicios. Por lo cual es recomendable que las empresas adecuen su modelo de negocio de acuerdo a la demanda que esta generación demanda.

Esta investigación es relevante puesto que muestra indicios del comportamiento de compra online que tienen los jóvenes de la generación Z en esta parte del mundo. Si una empresa desea enfocarse en este perfil de consumidores, deberá tomar en cuenta los puntos mencionados.

La investigación tiene algunas limitaciones puesto que fue realizada bajo un muestreo no probabilístico y por conveniencia. Por otro lado, tomando en cuenta que la información recopilada fue bajo la perspectiva de un grupo de jóvenes estudiantes de una universidad pública del sur de Lima, no se podría generalizar los resultados.

REFERENCIAS

ANDRAUS, C. E.; LIMONTA, R. J. Análisis del comportamiento de compra del portovejense en el sector de electrodomésticos después del 16A. **Revista San Gregorio**, Portoviejo , v. 1, n. 22, p. 50-59, jun. 2018. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S252879072018000200050&lng=es&nrm=iso. Accedido en: Feb. 2019.

ARAGONCILLO, L.; ORÚS, C. Impulse buying behaviour: An online-offline comparative and the impact of social media. **Spanish Journal of Marketing - ESIC**, 22(1), 42–62, 2018. Disponible en: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SJME-03-2018-007/full/pdf>. Accedido en: Feb. 2019.

AYBAR, L. *et al.* **El comportamiento del consumidor de la generación z respecto al proceso de compra tra-dicional y su relación con las marcas en los medios digitales**. Trabajo de suficiencia profesional, Uni-versidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017.

BERDASCO, D. P.; DÍAZ, C. A. P. Neurodiseño: aplicación de la neurotecnología a la interpretación de las emociones que afectan la decisión de compra online en plataformasve-commerce del sector retail español. **Revista EAN**, Bogotá, n. 85, p. 181-196, 2018. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-81602018000200181&script=sci_arttext. Accedido en: Abr. 2019.

CASTRO, G. F. T. **Análisis de las motivaciones de consumo de la generación Z de la ciudad de Guayaquil para la adquisición de alimentos y bebidas según el mecanismo de compra**. Estudio de caso Heladería Nice Lab . Universidad Caatólica de Santiago de Guayaquil, 2019. Disponible en: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13422>. Accedido en Jan. 2019.

CASTRO, V. **Comunicación y Generación Z: los centennials tienen la palabra**. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Carrera de Comunicación Social. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50168>. Accedido en: Jan. 2019.

HERNÁNDEZ-SAMPIERE, R.; MENDOZA, C. P. **Metodología de la investigación**. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, 2018.

MERCADO, K. E. *et al.* Estudio Cualitativo sobre el Comportamiento del Consumidor en las Compras en Línea. **Informacion Tecnologica**, La Serena , v. 30, n. 1, p. 109-120, feb. 2019. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642019000100109-&lng=es&nrm=iso. Accedido em: Feb. 2019.

OTZEN, T.; MANTEROLA, C. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. **International Journal of Morphology**, Temuco, v. 35, n. 1, p. 227-232, marzo 2017. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071795022017000100037&lng=es&nrm=iso. Accedido en: Mar. 2019.

SÁNCHEZ-ALZATE, J.; MONTOYA-RESTREPO, L. A. Factores que afectan la confianza de los consumidores por las compras a través de medios electrónicos. **Pensamiento y Gestión**, Barranquilla, n. 40, pág. 159-183, janeiro de 2016. Disponivel en: <http://www.scielo.or>

[g.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165762762016000100007&lng=en&nrm=iso](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165762762016000100007&lng=en&nrm=iso). Accedido en: Mar. 2019.

SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, M.; FERNÁNDEZ-ALLES, M. T.; MIER-TERAN-FRANCO, J. J. Estudio de los Beneficios Percibidos por los Usuarios a través de su Experiencia en las Redes Sociales Hoteleras. **Informacion Tecnologica**, La Serena , v. 30, n. 1, p. 97-108, feb. 2019 . Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642019000100097&lng=es&nrm=iso. Accedido en: Feb. 2019.

SIEGEL, S.; CASTELLAN JR, N. J. **Estadísticas no paramétricas para las ciencias del comportamiento**. Sao Paulo: Hombre de libros artmed, 2017.

TOLEDO, V. **Generación Z el fin del Mundo tal y Como lo Conocemos**. 2020. Disponible en: <https://dadun.unav.edu/handle/10171/59091>. Accedido en: Jan. 2019.

VILANOVA, N.; ORTEGA, I. **Generación Z: Todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials**. Plataforma Editorial, 2017.